

CUMBRE MUNDIAL DE EDUCACIÓN POSGRADUAL

INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA PRÁCTICA POSGRADUAL

ONTOLOGÍA, METAFÍSICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LAS INVESTIGACIONES POSGRADUALES UN ANÁLISIS CRÍTICO Y MULTIDIMENSIONAL

Dr. Jorge Rodríguez Ayma Ph.D.

Introducción

- La inteligencia artificial ya no es solo programas de ajedrez o robots industriales.

Hoy, los modelos de lenguaje y los sistemas predictivos nos enfrentan a preguntas que antes parecían exclusivas de la filosofía:

- **¿Puede una máquina pensar, comprender o decidir?**

La IA no es una herramienta neutra; es un objeto de reflexión filosófica.

Detrás de cada algoritmo hay una respuesta implícita a preguntas como:

- ¿Qué tipo de entidad es un sistema inteligente?
- ¿Qué significa actuar, comprender o responder moralmente?
- Ejemplo: Cuando decimos que una IA “aprende”, ¿Describimos un proceso computacional o proyectamos una capacidad humana?

Metodología

Revisión conceptual y análisis crítico

No se trata de un inventario de algoritmos, sino de ordenar el debate filosófico para investigaciones avanzadas.

El estudio se estructuró en cuatro fases:

- **Heurística** – búsqueda sistemática en Scopus, WoS, Google Scholar.
- **Crítica** – selección de fuentes recientes (2024-2025) y textos fundacionales.
- **Analítica** – categorización en estatuto ontológico, problemas metafísicos e implicaciones en posgrado.
- **Sintética** – integración de los hallazgos en un discurso unificado.

Taxonomía Ontológica de la IA

En la literatura reciente, la IA no se concibe como una unidad monolítica, sino a través de tres estatutos diferenciados:

- **Como artefacto técnico** – su ser se agota en código y capacidad de procesamiento.
- **Como agente distribuido** – actúa en simbiosis con el investigador, generando una “agencia compartida” que desafía la noción clásica de autoría.
- **Como infraestructura sociotécnica** – se convierte en el ecosistema donde ocurre la investigación, no solo en una herramienta.
- Ejemplo: Un investigador que utiliza ChatGPT para analizar entrevistas: ¿La IA es una herramienta, un colaborador o parte del entorno mismo?

Se sistematizaron las posturas predominantes que los investigadores de posgrado utilizan para interpretar la IA:

Marco Teórico	Postulado Principal	Implicación en el Posgrado
Funcionalismo (TCM)	La mente es un programa computacional.	Valida la posibilidad de "investigación autónoma" por parte de máquinas.
Fenomenología Crítica	El ser requiere un cuerpo y un mundo.	Niega que la IA pueda "comprender" realmente los fenómenos sociales o humanos.
Realismo Crítico	La IA es una representación sesgada.	Exige al investigador denunciar los sesgos ontológicos de los algoritmos.
Emergentismo	La conciencia es un producto de la complejidad.	Abre el debate sobre si sistemas futuros podrían tener derechos o "personhood".

El Problema de la Simulación y la Comprensión

- ¿**Manipular** símbolos es lo mismo que comprender?

El argumento del “cuarto chino” de Searle sigue siendo un punto de inflexión:

Un sistema puede responder correctamente sin tener ningún entendimiento semántico.

El Peligro de la Antropomorfización

Madrid Casado (2024) señala que gran parte de la producción científica en posgrado cae en el error de **antropomorfizar el código**: se le otorgan propiedades de voluntad e intención que metafísicamente no posee.

- **Consecuencia:** Esto altera los resultados, especialmente en investigaciones cualitativas donde se interpreta el “comportamiento” de la IA como si fuera un agente con intencionalidad.

¿Instrumento o Agente?

La tensión central recorre todo el debate: ¿Los sistemas de IA son meros instrumentos o agentes con autonomía relativa?

- **Dimensión social:** La IA no es neutral; se inserta en infraestructuras de poder, vigilancia y toma de decisiones. Esto traslada la discusión metafísica hacia la **responsabilidad moral** y los **sesgos epistémicos**.

Opacidad Epistémica La “Caja Negra”

- Uno de los problemas más críticos es la opacidad de los sistemas de aprendizaje profundo.
- Desde una perspectiva metafísica, la ciencia ha buscado siempre la *razón suficiente* (Leibniz): comprender por qué ocurre algo. Sin embargo, la IA a menudo ofrece resultados correlacionales sin una explicación causal comprensible para el ser humano.

Conclusiones

- La IA debe ser comprendida como **artefacto, proceso y relación sociotécnica** (ontología).
- Desde la metafísica, nos obliga a revisar **identidad, causalidad, intencionalidad, conciencia y mundo compartido**.
- Desde la epistemología, exige distinguir entre **simulación y comprensión**.
- Desde la ética, nos llama a distribuir responsabilidad sin olvidar el papel central de los seres humanos en el diseño y despliegue.
- **Ninguno de estos niveles agota por sí solo el problema.**

MUCHAS GRACIAS

- Dr. Jorge Rodríguez Ayma Ph.D.
- Jorgerodriguezayma.642.2018@gmail.com
- 68041942